

GLOBAL IQLIM O'ZGARISHINING EKOLOGIYAGA TA'SIRI

*Z.M.Bobur nomidagi Andijon davlat universiteti
Tabiiy fanlar Fakulteti Biologiya ta'lim
yo`nalishi 1-bosqich talabasi
Olimjonova Maxliyoxon Sadridin qizi
olimjonovamahliyo5@gmail.com
+998 88 445 88 22.*

Annotations: *Ushbu maqolada hozirgi kunda insonlarni oldida yuzaga kelgan dunyodagi global ekologik muammolari va ularning kelib chiqish sabablari, shuningdek, bu muammolarni yechimi haqida so'z yuritiladi. Kalit so'zlar: Ozon qatlami, skaylob, Issiqxona samarasi, Gidrosfera, Ozonosfera, okean. GLOBAL ECOLOGICAL PROBLEMS ABSTRACT This article discusses the global environmental problems facing people today and their causes, as well as solutions to these problems.*

Keywords: *Ozone layer, skylob, Greenhouse effect, Hydrosphere, Ozonosphere.*

KIRISH O'zbekiston Respublikasi Prezidenti xalqaro jamiyat e'tiborini Markaziy Osiyodagi eng og'riqli va surunkali muammolardan biri, ya'ni Orol va suv resurslaridan oqilona foydalanish masalasiga qaratdi. Hisob – kitoblariga ko'ra, 30 yildan so'ng dunyo aholisi uzoq davom etadigan yoki vaqtinchalik suv tanqisligini his etadi. Mazkur muammoni yechish uchun transchegaraviy suvlardan foydalanish borasida xalqaro hamkorlikni mustahkamlash zarur. Davlatimiz rahbari o'z nutqida Markaziy Osiyoda xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash bilan bog'liq muammolarga to'xtalib, mintaqaning umumiy suv zaxiralaridan foydalanish masalasiga e'tibor qaratdi. Ekologik inqiroz jamiyat va tabiat ortasidagi muvozanatning buzilishi ya'ni ona zaminimiz tabiati bundan buyon kishilik jamiyatining oziga nisbatan nooqilona munosabatini, beboshliklarini, tajovuzlarini ortiq kotara olmay qolishi oqibatidir. Endilikda butun bashariyat global ekologik inqirozga duch kelganini, nainki yirik mutafakirlar, fan namoyondalari, iqtisodiyot, madaniyat, siyosat arboblari, ziyolilar balki oddiy tafakkur egalari ham ayanch bilan tan olmoqda. Bugungi kun olimlari hatto «insoniyat atrof muhitga yetkazgan zararli ta'sirlar oqibatlarini bartaraf etish mumkin degan fikrni ilgari surish uchun hech qanday ilmiy asosga ega emasliklari, endilikda fan insoniyat sekin ishlaydigan qopqonga tushib qolgani aniqmi yoki bu qopqondan chiqish mumkinmi? Degan masala haqida fan aniq bir narsa deya olmasligi» kabi xulosalarni oldinga

surmoqdalar. Ochigini aytganda, endilikda olimlar nafaqat ekologik uyimizni balki “aqli inson”ning ozini ham yaqin on yilliklar mobaynida halok etadigan ekologik kollabs (sonish) sodir bolishini bashorat qilmoqda. Hozirgi kunda butun dunyoda global muammoga aylangan atrof muhit ifloslanishi dunyoni tashvishga solmoqda. Atrof muhit ifloslanishi o‘z-o‘zidan sodir bolayotgani yo‘q, bunga albatta inson omili sabab bo‘lmoqda. Okeanlarga chiqarilayotgan million tonnalab chiqindi, kimyoviy moddalar suv va undagi jonzotlarga salbiy ta‘sir korsatmoqda. Ichimlik suvi tanqisligini hisobga olsak suvga chiqariladigan chiqindi miqdori (yiliga 12 – 15 mln. tonna neft va neft mahsulotlari okeanga to‘kilmoqda, plastik chiqindilarning miqdori ham undan kam emas) daxshatli darajadiligini payqash mumkin. Kimyoviy zavodlardan chiqayotgan zaxarli tutunlar, kimyoviy gazlar Azon qatlamini yemiradi. Natijada quyoshdan keladigan infra qizil, ultra binafsha nurlaridan tabiiy himoya yoqolib boradi. Natijada zararli nurlar yerdagi tirik organizmlarni zararlab Hozirgi kunda dunyoda sanoat va fan-texnika inqilobi davrida insoniyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi tubdan o‘zgarib ketdi. Bu tezkor o‘zgarishlar natijasida dunyoda ya‘ni insoniyatning oldida bir-qancha ekologik muammolar yuzaga keldi. Bunday ekologik muammolarni global deyilishiga sabab, bu ekologik muammolar sayyoramizda sodir bo‘layotgan barcha jarayonlarga va tirik organizmlarning yashash sharoitiga o‘z ta‘sirini ko‘rsatishidir. Global ekologik muammolardan biri ozon qatlamining yemirilishidir. Ozon qatlami quyoshdan kelayotgan ultrabinafsha nurlarni tutib qoluvchi yer yuzasining qalqoni hisoblanadi. Ma‘lumki ultrabinafsha nurlar yer yuzasidagi tirik organizmlarga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Insonlarda nurlanish oqibatida teri kuyishi va teri raki kabi kasalliklarni keltirib chiqaradi. Donli ekinlar hosildorligiga jiddiy zarar yetkazadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA XX asrning 50-yillaridan boshlab havoda Freon gazlarining (xlor, ftor, uglerod) miqdorining ortishi kuzatilmoqda. Bu esa 25 km uzoqlikdagi ozon qatlami (ozonosfera) ni yemira boshladi. Natijada “Ozon tuynugi” hosil bo‘ldi. Ozon qatlami quyosh nurlari ta‘sirida kislorod azod oksidi va boshqa gazlar ishtirokida ya‘ni chaqmoq chaqishi momaqaldiroq, yashinlar natijasida hosil bo‘ladi va to‘planib boradi. Hozirgi vaqtda Freon gazlaridan keng foydalanish, aviatsiya gazlari hamda atom bombalarini portlatilishi natijasida atmosferaga ko‘p miqdorda zararli moddalar va tutunlar chiqarilmoqda. Bu esa ozon qatlamini to‘planishiga imkon bermayapti. Aviatsiya va raketa uchirilishi natijasida atmosferaga ko‘p miqdorda alyuminiy oksidi chiqarilmoqda. Chiqarilgan alyuminiy oksidi oq kukun ko‘rinishida bo‘lib quyosh nurlarini yer yuzasiga tushushiga to‘sqinlik qiladi va oqibatda quyosh nurlari qaytishi kuzatiladi. Raketalar atmosferani ifloslab qolmay ko‘p miqdorda kislorod sarflaydi va ozon qatlamiga ham ta‘sir etadi. AQSHning “skaylob” stansiyasining

orbitaga chiqargan Saturn-5 raketasi ionosferada kengligi 1800 km “tuynuk” hosil qilib, u 1,5 soatdan so’ng to’lgan. Olimlarning hisob-kitoblariga ko’ra bir vaqtning o’zida Saturn-5 ga o’xshash 125 ta raketa uchirilsa, yer yuzasini o’rab turgan ozon qatlamini yo’q qilib yuborishi, yer yuzasidagi barcha tirik organizmlar nobud bo’lishi mumkin. Bugungi kunda Antarktida va Avstraliyaning quyi hududlaridagi atmosfera havosida ozon tuynugi hosil bo’lib kengayib bormoqda. Bu holatni oldini olish borasida bir qator ishlar olib borilmoqda. 1981-yil 81-mamlakat olimlari mutaxasis va davlat arboblari qabul qilgan “Ozon qatlamini muhofaza qilish Xelsinki Deklaratsiyasi” va 2000-yilga qadar freon gazlaridan ishlab chiqarish mahsulotlarini kamaytirib borish tadbirlari belgilab berildi. Natijada so’ngi yillarda ozon tuynugining maydoni qisqarib bormoqda. ularning yoqolishiga olib keladi. Hozirda ko’plab davlatlarda havoning ifloslanishidan insonlarning ichki organlari, nafas olish organlarida turli kasalliklar kopaymoqda. Yaponiya hukumati poytaxt Tokio aholisini 2014 yilda zarurat bolmasa uyidan tashqariga chiqmaslik haqida ogohlantirgan. «Rossiyaning tarixiy Sankt-Peterburgday shahrini tuzatib bolmas ekologik halokat kutayotgani haqida yozilgan bir axborot diqqatga sazovor: Peterburgdan ottiz kilometr narida joylashgan “Krasniy bor” rayonida kimyoviy chiqindilar juda tolib ketgani tufayli eng xavfli zaxarli ximikatlar yaqin orada Neva daryosiga toshib chiqishi xavfi borligi va bu masala deputatlar tomonidan muhokama etilishi kutilayotgani haqida xabar qilinadi. Vaholanki bunchalik mashhur bolmagan joylarda ahvol qandayligi haqida gapirmasa ham boladi». Agar biz tabiatni asrab uning tozaligi kimyoviy moddalardan zararlanishdan asrasak biz o’zimizni asragan bo’lamiz . Hozirgi rivojlanayotgan yurtimizda atrof muhit tozaligiga katta etibor bermoq lozim. Bungungi kunda global isish jarayoni sodir bo’lmoqda. Buning natijasida Antarktika muzlari shiddat bilan erimoqda, ayrim qitalarda iqlimning keskin o’zgarishi sodir bo’lmoqda, suv toshqinlari kuchaymoqda. Global isish sababi tabiatdan ayovsiz foydalanish, oxirini o’ylamasdan ish tutish, o’zimiz keltirayotgan zararlarni bila turib oldini olmaslik yoki to’xtatmaslikdir. Uning uchun biz shaharlarni jamoat transportlari bilan shunday ta’minlash kerakki natijada xususiy avtomobillar shahar ichida kamayishi kerak. Viloyatlardan keladigan avtomobillar avto turargohlarga qo’yilib yo’lovchilar shahar transportida o’z manzillariga borishi lozim. Avtomobillarni imkon qadar tez tabiatga zararsiz elektromobillarga almashtirish kerak. Tabiatga ko’p zarar yetkazuvchi zavodlarni zararsiz yoki kam zararli ishlash mexanizmini topish va rivojlantirish kerak. Davrimizning yana bir muhim belgilaridan biri jahon iqtisodiyoti sur’atini belgilaydigan energiyani iste’mol qilish ko’lami muttasil kengayib borayotganligidir. Agar shu sur’atta jahon iqtisodiyoti davom etadigan bo’lsa, u vaqtda sanoat va xalq xo’jaligining energiyaga bo’lgan ehtiyoji uchun

yaqin yillar ichida yiliga 20 mlrd. tonna yoqilg'i talab qilinadi. Bu ko'rsatgich 2025-yilda 35 - 40 mlrd. XXI asr oxiriga borib, 80 – 85 mlrd. tonnani tashkil etishi taxmin etilmoqda». Masalan, energetika sohasida yalpi quyosh panellariga o'tish (o'lkamiz quyoshli o'lka bundan foydalanish lozim), shamoldan energiya olishni ham keng ommalashtirish maqsadga muvofiq. Atrof muhit tozaligini yuqori darajada asrash uchun chiqindini qayta ishlash zavodlarini bunyod etish lozim. Atrof muhitni ifloslantirgan shaxslarga nisbatan qonuniy choralar bilan jazo belgilash lozim. Yurtimizda tabiiy ekologik muhitni yaxshilash uchun o'rmonzorlarni kengaytirish, o'zboshimchalik bilan daraxtlarni kesilishiga, brokanerlikka yo'l qo'ymaslik lozim.

Xulosa: Global iqlim o'zgarishi ekologiyaga sezilarli va keng ko'lamlı ta'sir ko'rsatmoqda. Atmosferadagi issiqxona gazlarining ko'payishi sayyoramizdagi o'rtacha haroratni oshirmoqda, bu esa turli ekotizimlarda salbiy oqibatlarga olib kelmoqda. Muzliklarning erishi va dengiz sathining ko'tarilishi ko'plab qirg'oq hududlarini suv ostida qoldirish xavfini tug'diradi, shuningdek, dengiz ekotizimlarini o'zgartiradi. Iqlimning isishi natijasida o'rmonlar, cho'llar va boshqa tabiiy hududlarda yashash sharoitlari o'zgarib, hayvonlar va o'simliklarning yo'q bo'lib ketish xavfini kuchaytirmoqda. Qurg'oqchilik, toshqinlar va ekstremal ob-havo hodisalari qishloq xo'jaligiga zarar yetkazib, oziq-ovqat xavfsizligini xavf ostiga qo'ymoqda. Shuningdek, iqlim o'zgarishi tufayli bioxilma-xillik kamayib, tabiatning inson hayoti uchun muhim bo'lgan funksiyalari buzilmoqda. Shunday ekan, global iqlim o'zgarishining oldini olish uchun xalqaro hamkorlikda chiqindilarni kamaytirish, qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish, o'rmonlarni saqlash va ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan choralar ko'rish zarur. Bu harakatlar nafaqat atrof-muhitni, balki insoniyatning kelajagini saqlash uchun ham muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Pirnazarov, S. A. (2022). BOSHLANG'ICH TAYYORLOV GURUHLARIDA BOLALARNI SUZISHGA O'RGATISHDA TAJRIBA TEKSHIRISH. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(3), 498-509.
2. Abdullayev, A. A., & Pirnazarov, S. A. (2022). MAKTAB YOSHGACHA BOLALARNING SUZISH SPORTIGA BO'LGAN MUNOSABATI. *Academic research in educational sciences*, 3(4), 306-310.
3. Sh. A. Pirnazarov, & Sh. X. Shamsiddinov (2022). CHANGE INDICATORS OF PHYSICAL PERFORMANCE YOUNG SWIMMERS UNDER INFLUENCE WIDE RANGEDIFFERENT TRAININGS MEANS. *Academic research in educational sciences*, 3 (12), 232-236.
4. Атамуратов, С. А. (1991). Национальное самосознание и интернациональное воспитание. Узбекистон.

5. Otamurodov, S. (2018). Globalization: responsibility to protect the nation.
6. Отамуротов, С. (2003). Ўзбекистонда маънавий-рухий тикланиш. Т.: Янги аср авлоди, 263.
7. Отамуратов, С. (2005). Миллий ривожланиш фалсафаси. Т.: Академия.
8. Атамуратов, С. (1992). Национальная культура и национальное самосознание в процессе обновления общества. Т.,(Atamuradov S.(1992). National culture and national identity in the process of updating society, Vol.).
9. Отамуратов, С. (2015). ЕШЛАР СИЕСИИ МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ.
10. Otamurodov, S. (2004). О ‘zbekning “men” i yohud o ‘zlikni anglash mashaqqati. Fidokor, Toshkent, (35), 656.
11. Отамуратов, С. С. (2000). Национальное самосознание социально активной части молодежи и его функционирование в условиях независимости Узбекистана (социологический анализ).
12. Otamuratov, S., & Sulstonov, A. (2020). Democratic paradoxes of civil processes and necessary of new national idea in Uzbekistan. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(5), 1521-1526.
13. Otamurodov, S., & Husanov, S. (2001). Fundamentals of spirituality. 14. Отамуратов, С. С. (2022). ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ-ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ ОМИЛЛАРИ. Academic research in educational sciences, (Conference), 132-136.
15. Sadullaevich, O. S. (2022). Factors Contributing to Stratification in the Youth Group. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, 3(6), 88-96